

KVANT KOMPYUTERLAR VA ULARNING ILMIY-TEXNIK TARAQQIYOTGA TA'SIRI.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabalari

Abdimo'minov Asliddin O'ktam o'g'li

asliddin0599@gmail.com

Xusanov Oybek Qahromon o'g'li

oxusanov605@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kvant kompyuterlar texnologiyasining asoslari, uning an'anaviy kompyuter tizimlaridan asosiy farqlari va ilmiy-texnik sohalarda yaratishi mumkin bo'lgan imkoniyatlari tahlil qilinadi. Kvant kompyuterlar kubitlar, superpozitsiya va kvant bog'lanish kabi texnologik yondashuvlarga asoslangan bo'lib, ularga murakkab muammolarni yechish va katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash imkonini beradi. Shu bilan birga, maqola kvant kompyuterlarning kimyo, farmatsevtika, materialshunoslik va shifrlash sohalaridagi qo'llanilishi hamda kelajakda kutilayotgan rivojlanish istiqbollari haqida ham ma'lumot beradi. Kvant texnologiyalari sohasidagi joriy yutuqlar va kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik va ilmiy muammolar ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: kvant kompyuterlar, kubit, kvant superpozitsiyasi, kvant bog'lanishi, ilmiy-texnik rivojlanish, katta ma'lumotlar (Big Data), shifrlash va xavfsizlik, modellashtirish, farmatsevtika va kimyo, kelajak texnologiyalari, kompyuter texnologiyasi.

Zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir davrda, hisoblash texnikalari ham sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Shular qatorida kvant kompyuterlar alohida o'rin egallab, axborotni qayta ishlash usulini tubdan o'zgartirib yuborishi kutilmoqda. An'anaviy kompyuterlar bitlarga asoslangan holda ma'lumotni qayta ishlasa, kvant kompyuterlar kubitlar orqali bir vaqtning o'zida bir nechta holatni ifodalash imkoniyatiga ega. Bu esa ularga murakkab va katta hajmdagi hisob-kitoblarni nihoyatda tez va samarali tarzda bajarish imkonini beradi.

Kvant kompyuterlarning ilmiy sohalarga kiritilishi hisoblash va modellashtirish jarayonlarini tezlashtirib, yangi materiallar va dori-darmonlarni kashf qilishdan tortib, ma'lumotlarni shifrlash va xavfsizlikni ta'minlashgacha bo'lgan ko'plab sohalarda inqilobiy o'zgarishlarni ta'minlashi mumkin. Ushbu maqolada kvant kompyuterlarning asosiy tushunchalari, ularning afzalliklari va ilmiy-texnik rivojlanishga ta'siri yoritilib, ushbu yangi texnologiyaning kelajakdagi istiqbollari haqida mulohaza yuritiladi.

Kvant kompyuterlar an'anaviy kompyuterlardan tubdan farq qiluvchi tamoyillarga asoslangan. An'anaviy kompyuterlarda ma'lumotlar ikkilik raqamlar – nol va birlardan iborat bo'lgan bitlar yordamida ifodalanadi. Kvant kompyuterlarda esa kubit (kvant biti) deb ataluvchi ma'lumot birligi ishlatiladi, u bir vaqtning o'zida bir nechta holatni ifodalash qobiliyatiga ega. Bu kvant superpozitsiyasi va kvant bog'lanishi kabi kvant mexanikasi qonuniyatlariga asoslanadi. Quyida ushbu tushunchalar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kubit kvant kompyuterining asosiy hisoblash birligi bo'lib, u nol yoki bir holatida bo'lish bilan bir qatorda, bir vaqtning o'zida ikkala holatda ham bo'lishi mumkin. Bu hodisa kvant superpozitsiyasi deb ataladi. Masalan, an'anaviy kompyuterlarda ikki bit faqat to'rt xil kombinatsiyada mavjud bo'lsa (00, 01, 10, 11), kvant kompyuterining ikki kubiti bir vaqtning o'zida barcha to'rtta holatda bo'lishi mumkin. Bu esa hisoblash jarayonini bir necha barobar tezlashtirish imkonini beradi.

Kvant bog'lanishi kvant kompyuterlarda ishlatiladigan yana bir asosiy tushunchadir. Bu hodisa orqali bir nechta kubit bir-biriga bog'lanib, ularning holatlari bir-biriga bog'liq bo'ladi. Bog'langan kubitlarning holati o'zgarsa, ularning bir-biridan qanday masofada joylashganiga qaramay, barcha kubitlarning holati bir paytning o'zida o'zgaradi. Bu texnologiya kvant kompyuterlarga katta ma'lumotlar bazalarini qayta ishlashda va kompleks muammolarni yechishda katta tezlikka erishish imkoniyatini beradi.

Kvant kompyuterlarning muvaffaqiyatli ishlashi uchun juda past haroratda, ya'ni deyarli mutlaq nol darajada sovutilishi kerak. Shu bilan birga, ularning ishlashida xatolar ehtimoli yuqori bo'lganligi sababli, xatolarni tuzatish va ularning ishlash barqarorligini

ta'minlash muhim hisoblanadi. Xatolarni tuzatish uchun maxsus kodlash va himoya mexanizmlari ishlab chiqilmoqda.

Kvant kompyuterlar va an'anaviy kompyuterlar orasidagi eng katta farq ularning ma'lumotni qayta ishlash va hisoblash jarayoniga asoslanishidir. An'anaviy kompyuterlar bitlardan foydalanadi va hisoblashni bosqichma-bosqich ketma-ket bajaradi, bu esa katta hajmdagi murakkab hisoblash jarayonlarini bajarganda ko'p vaqt talab etadi. Kvant kompyuterlar esa kubitlardan foydalanib, parallel hisoblash va superpozitsiya texnologiyasi tufayli hisoblash jarayonlarini bir vaqtning o'zida bajarish imkoniyatiga ega.

Kvant kompyuterlarning eng muhim afzalliklaridan biri bu ularda bir vaqtning o'zida ko'plab hisoblashlarni amalga oshirish qobiliyatidir. An'anaviy kompyuter bir vaqtning o'zida faqat bitta hisoblash operatsiyasini bajara olsa, kvant kompyuter bir nechta operatsiyani parallel ravishda bajara oladi. Masalan, katta ma'lumotlar bazalarini qayta ishlash yoki molekulyar modellashtirish kabi jarayonlar kvant kompyuterda juda tez amalga oshiriladi.

Shifrlash texnologiyalarida kvant kompyuterlarning afzalligi aniq ko'rinadi. Kvant kompyuterlar RSA kabi an'anaviy shifrlash algoritmlarini qisqa vaqt ichida buzib kirishi mumkin. Shu sababli, kvant kompyuterlar yordamida kvant kriptografiya sohasida yangi usullar ishlab chiqilmoqda, bu usullar yanada yuqori xavfsizlikni ta'minlashga qodir.

An'anaviy kompyuterlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda va murakkab hisob-kitoblarni bajarishda sekinlashishi mumkin. Kvant kompyuterlar esa katta ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lgani uchun, ilmiy tadqiqotlar, iqtisodiy prognozlash va tahlil jarayonlarida katta ustunlikka ega bo'ladi.

Kvant kompyuterlarning afzalliklari juda katta bo'lsa-da, ularda haligacha texnik cheklovlar mavjud. Kvant kompyuterlarning ishlashi uchun juda past haroratlar talab etiladi, va xatolarni tuzatish texnologiyasi ham rivojlanish bosqichida. Bundan tashqari, ularning umumiy foydalanishda keng tarqalishi hali vaqt talab qiladi.

Kvant kompyuterlar ko‘plab ilmiy sohalarda inqilobiy o‘zgarishlarni amalga oshirishi mumkin, chunki ularning hisoblash quvvati va samaradorligi ko‘p sohalarda murakkab hisob-kitoblarni tezkor amalga oshirishga yordam beradi. Ushbu texnologiyaning kiritilishi kimyo, farmatsevtika, materialshunoslik, va shifrlash kabi sohalarda yangi kashfiyotlar va yechimlarni yaratishga imkon beradi.

Kvant kompyuterlar kimyo sohasida molekulyar modellashtirish va kimyoviy reaksiyalarni bashorat qilishda katta o‘rin tutadi. An’anaviy kompyuterlarda molekulyar strukturalarni tahlil qilish juda katta vaqt va resurs talab qiladi, lekin kvant kompyuterlar bu jarayonni bir necha soniyalarda amalga oshira oladi. Bu esa yangi materiallar va dori moddalarni yaratish jarayonini tezlashtiradi.

Dori vositalarini ishlab chiqish va ular ta’sirini bashorat qilish uchun katta hisoblash quvvatiga ega bo‘lish zarur. Kvant kompyuterlar molekulalararo ta’sirlarni yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi, bu esa yangi dori vositalarini tezroq sinovdan o‘tkazishga va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, murakkab kasalliklarni davolashda kvant kompyuterlari yordamida samarali dori vositalarini yaratish kutilmoqda.

Yangi materiallar yaratish jarayoni materiallarning fizik xossalarini va molekulalararo o‘zaro ta’sirlarini tahlil qilishga asoslangan. Kvant kompyuterlar bu jarayonni tezlashtirib, materialshunoslikda yangi materiallar kashf etish imkonini beradi. Bu esa aerokosmik texnologiyalar, avtomobilsozlik, va energetika sohaslarida yangiliklar yaratishga zamin bo‘ladi.

Kvant kompyuterlar yordamida hozirgi shifrlash algoritmlarini juda qisqa vaqt ichida buzish mumkin. Bu esa kiberxavfsizlikda yangi usullar, xususan, kvant kriptografiyani rivojlantirishni talab qiladi. Kvant kriptografiya shifrlashda yangi xavfsizlik darajasini ta’minlaydi, bu esa axborot himoyasini kuchaytiradi va ma’lumotlarni uzatishda yuqori xavfsizlikni kafolatlaydi.

Iqlim o‘zgarishi va fizika sohasidagi murakkab muammolarni tahlil qilish uchun yuqori darajadagi hisoblash quvvati zarur. Kvant kompyuterlar iqlim modellashtirish jarayonini ancha samarali amalga oshiradi, natijada iqlim o‘zgarishlarini aniqlik bilan bashorat qilish va tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish mumkin bo‘ladi.

Kvant kompyuterlar texnologiyasi hali rivojlanish bosqichida bo‘lib, ularning keng qo‘llanilishi uchun turli texnik va ilmiy muammolar hal etilishi kerak. Bugungi kunda kvant kompyuterlar juda past haroratlarda ishlaydi, chunki kubitlarning barqaror ishlashi uchun maxsus sharoitlar talab etiladi. Shuningdek, kvant kompyuterlarda hisoblash jarayonida xatolar ehtimoli yuqori bo‘lib, bu masalani hal qilish uchun xatolarni tuzatish texnologiyalari va maxsus kvant algoritmlari ustida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Kvant kompyuterlarning ishlashi uchun deyarli mutlaq nol darajasidagi past harorat talab etiladi. Bu esa maxsus laboratoriya sharoitlarini yaratishni taqozo etadi. Shu sababli, kelajakda kvant kompyuterlarni oddiy sharoitlarda ishlatishga imkon beruvchi yangi texnologiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda.

Kubitlar kvant holatda juda sezgir bo‘lganligi sababli, hisoblash jarayonida xatoliklar tez-tez yuzaga kelishi mumkin. Kvant xatolarini tuzatish va ularning barqarorligini ta’minlash bugungi kunda dolzarb masala bo‘lib, bu texnologiya kelajakda yanada rivojlanib, xatolarga chidamli kvant kompyuterlarni yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Kvant kompyuterlar an’anaviy kompyuterlarga xos bo‘lmagan yangi algoritmlar talab qiladi. Shuning uchun kvant algoritmlari va dasturiy ta’minotini yaratish bo‘yicha izlanishlar davom etmoqda. Masalan, Shor va Grover algoritmlari kvant kompyuterlar uchun mo‘ljallangan eng mashhur algoritmlar bo‘lib, ular kelajakda murakkab muammolarni yechish uchun yanada takomillashtirilishi mumkin.

Kelajakda kvant kompyuterlarning sanoat va tadbirkorlik sohalarida keng qo‘llanilishi kutilmoqda. Ayniqsa, katta ma’lumotlar bilan ishlash, iqtisodiy modellashtirish, xavfsizlik va kriptografiya sohalarida kvant texnologiyalari yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu esa kompaniyalar uchun samaradorlikni oshirish va yangi biznes modelini yaratishga imkon beradi.

Mutaxassislar kelajakda kvant kompyuterlarning murakkab ilmiy tadqiqotlar, sun’iy intellekt va mashina o‘qitish sohalarida ham qo‘llanilishini bashorat qilmoqdalar. Ular hisoblash tezligi va tahlil qilish imkoniyatlari jihatidan an’anaviy kompyuterlardan ustun bo‘lib, bu texnologiya zamonaviy ilmiy-texnik rivojlanishda yangi davrni boshlab berishi mumkin.

Kvant kompyuterlarning texnologik rivojlanishi ilm-fan va texnikaning turli sohalarida kutilayotgan yutuqlarga zamin yaratadi. Ularning qo'llanilishi yanada kengaygani sayin, ilmiy tadqiqotlar va sanoatda yangi innovatsion imkoniyatlar paydo bo'lishi, shu bilan birga texnologik taraqqiyotning tezlashishi kutilmoqda.

Kvant kompyuterlar zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotning eng ilg'or texnologiyalaridan biri bo'lib, ular an'anaviy hisoblash texnologiyalaridan tubdan farq qiladi va ko'plab yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Molekulyar modellash, farmatsevtika, kiberxavfsizlik, katta ma'lumotlarni qayta ishlash kabi sohalarda ularning qo'llanilishi kelajakda sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, kvant kompyuterlarning keng qo'llanilishi uchun texnik muammolar, jumladan, sovetish talablari, xatolarni tuzatish texnologiyalari va yangi algoritmlarni ishlab chiqish jarayonida yechim talab qiladigan qiyinchiliklar mavjud. Shunday bo'lsa-da, bu sohada olib borilayotgan izlanishlar natijasida kelajakda yanada barqaror va samarali kvant kompyuterlar yaratilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press.
2. Preskill, J. (2018). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2, 79. doi:10.22331/q-2018-08-06-79
3. Montanaro, A. (2016). Quantum algorithms: An overview. npj Quantum Information, 2(1), 1-8. doi:10.1038/npjqi.2015.23
4. Rieffel, E. G., & Polak, W. H. (2011). Quantum Computing: A Gentle Introduction. MIT Press.
5. Bernhardt, C. (2019). Quantum Computing for Everyone. MIT Press.
6. Shor, P. W. (1994). Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring. In Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (pp. 124-134). IEEE.

7. Grover, L. K. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search. In Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (pp. 212-219). ACM.
8. Aaronson, S. (2013). Quantum Computing since Democritus. Cambridge University Press.
9. Arute, F., Arya, K., Babbush, R., et al. (2019). Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574, 505–510. doi:10.1038/s41586-019-1666-5
10. Wang, Y., Wu, Y., et al. (2021). Towards practical quantum advantage on noisy quantum computers. *Science Bulletin*, 66(22), 2195-2202. doi:10.1016/j.scib.2021.06.023